

बहुमाध्यम युगात भारतीय वृत्तपत्रांची विश्वासाहता

डॉ. विनोद निताळे

प्रस्तावना :

भारतात प्रसार माध्यमांच्या विश्वासाहतेवर प्रश्नचिन्ह आज निर्माण झाले आहेत असे नाही, तर भारतीय प्रसार माध्यमांच्या इतिहासात अनेक वेळा असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी नेहमी वृत्तपत्रे असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. प्रत्येक वेळी वृत्तपत्रांना आपले वेगळेपण सिद्ध करावे लागले आहे. मात्र दरवेळी या कार्यात विजय हा वृत्तपत्रांचाच झालेला आहे. भारतात वृत्तपत्रांचा प्रारंभ होऊन आज २४० वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ लोटून गेला आहे. या काळात भारतीय वृत्तपत्रांनी अनेक चढउतार बघितले आहेत. स्वातंत्र्याचा संग्राम, स्वातंत्र्योत्तर भारत निर्मिती, सामाजिक बदलाचा कालखंड, औद्योगिक क्रांती, जागतिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रवाह आदींची भारतीय वृत्तपत्रे साक्षीदार आहेत. त्याचबरोबर

डिजिटल युगात कोणतीही बातमी, माहिती ही क्षणार्थात मिळत आहे. त्यामुळे वृत्तपत्र वाचकांची संख्या ही देखील कमी होत आहे. असे असले तरी मात्र ज्यावेळी विश्वासाहतेचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र भारतात वृत्तपत्रांकडे बघितल्या जाते. आजही येथील लोकांचा छापील अक्षरांवर अधिक दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे आजच्या बहुमाध्यम युगात भारतीय वृत्तपत्रे ही अधिक विश्वासाह आहेत, असे निश्चितपणाने म्हणता येईल.

या सर्व घडामोडींचे ते लिखित दस्तऐवज देखील आहेत. देशात या सर्व घडामोडी घडत असताना वृत्तपत्रे प्रसारमाध्यमातील स्पर्धेला देखील सामोरी जात होती व आजही जात आहेत. प्रसारमाध्यमातील स्पर्धा म्हणजे वृत्तपत्रांची वाढती संख्या आणि

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची वाढती लोकप्रियता होय. सुरवातीला वृत्तपत्रांची स्पर्धा रेडिओ या माध्यमाशी लावण्यात आली मात्र ती फार काळ टिकली नाही. तद्नंतर टीव्ही या माध्यमाचा बोलबाला वाढला. यावेळी मात्र भारतातून वृत्तपत्रे बाद होतील असा दावा करण्यात आला, परंतु तो देखील जास्त काळ टिकला नाही. भारतीय लोकांनी वृत्तपत्रांची विश्वासाहता ओळखून इतर प्रसारमाध्यमांच्या तुलनेत वृत्तपत्रांना प्रथम पसंती दिली.

प्रसारमाध्यमे म्हटली की आपल्या डोळ्यांपुढे प्रामुख्याने वृत्तपत्रे व टीव्ही न्यूज चॅनल येतात. वृत्तपत्रांमध्येदेखील केवळ दैनिक वृत्तपत्रे एवढेच लक्षात राहते. मात्र केवळ वृत्तपत्रे व टीव्ही वृत्तवाहिन्या म्हणजे प्रसारमाध्यमे नव्हेत, तर प्रसारमाध्यमे या शब्दात वृत्तपत्रे, टीव्ही, रेडिओ, ऑनलाईन वृत्तपत्रे, डिजिटल मीडिया व सोशल मीडिया यांचाही समावेश होतो. बातमी किंवा माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य प्रसारमाध्यमे करतात. प्रसारमाध्यमे या शब्दाचा संबंध पत्रकारिता या क्षेत्राशी अधिक आहे. त्यामुळे पत्रकारितेचे साधन म्हणून प्रसारमाध्यमांकडे बघितले जाते. प्रसारमाध्यमांतून केवळ बातमी प्रसारणाचेच काम होते असे नाही, तर बातमी प्रसारणासोबतच माहिती देणे, मनोरंजन करणे आणि लोकप्रबोधन करणे हे देखील कार्य प्रसारमाध्यमांचे आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये लोकजीवनाचे दर्शन घडून येते. आपल्या अवतीभवती जे घडते तेच तर प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसते. त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांना समाजमनाचा आरसा संबोधिले जाते. वास्तवतेचे दर्शन घडविणारे साधन म्हणजे प्रसारमाध्यमे असे आपणास म्हणता येईल. या प्रसारमाध्यमांना इंग्रजीत 'MEDIA'

हा शब्द आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेत 'प्रेस' असेही संबोधन आहे. प्रेस म्हटले की चटकण पत्रकार आणि पत्रकारिता या शब्दाकडे लक्ष जाते. त्यामुळे पत्रकारितेच्या अंगाने प्रेस ही संकल्पना वृत्तपत्रांच्या शिवाय अपूर्ण आहे. आज सर्वत्र सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडिया यांचा बोलबाला आहे. वाचकांना क्षणार्धात कोणतीही माहिती कोणत्याही वेळी चटकन उपलब्ध होत आहे. वृत्तपत्रांशिवाय अन्य इतर स्रोतातून ही माहिती, बातमी उपलब्ध होत आहे. वृत्तपत्रांसाठी आता थांबण्याची आवश्यकता नाही. वाचकांना डिजिटल युगात कोणतीही बातमी, माहिती ही क्षणार्धात मिळत आहे. त्यामुळे वृत्तपत्र वाचकांची संख्या ही देखील कमी होत आहे. असे असले तरी मात्र ज्यावेळी विश्वासाहतेचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र भारतात वृत्तपत्रांकडे बघितल्या जाते. आजही येथील लोकांचा छापील अक्षरांवर अधिक दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे आजच्या बहुमाध्यम युगात भारतीय वृत्तपत्रे ही अधिक विश्वासाहते आहेत.

वृत्तपत्रांचे महत्व :

भारतीयांच्या जीवनात वृत्तपत्रांचे अनन्य साधारण महत्व आहे. वृत्तपत्रांच्या कामगिरीबाबत डॉ. सुधाकर पवार (१९९८) म्हणतात, 'वृत्तपत्र व्यवसायाने जगभर फार मोठी क्रांती केली आहे. विशेषतः लोकशाही मूल्यांचा गेल्या दोनशे वर्षात जो विकास झाला त्याची साक्षेपाने आणि कटाक्षाने जोपासना करण्याची जबाबदारी, कर्तव्य वृत्तपत्रांनी पार पाडले आहे.'^१ वृत्तपत्रांच्या याच कामगिरीमुळे त्यांना चौथा खांब किंवा चौथा स्तंभ असे म्हटले जाते. 'पत्रकारितेमध्ये वार्तालेखन, वृत्तकथा, लेखांची मांडणी तसेच वार्ता संकलन पद्धतीचा समावेश होतो. त्यात पत्रकारांच्या

भाषा व शैलीचा तसेच आशयाचाही अभ्यास केला जातो.^२ (म्युरिक वेट, २००१) त्यामुळे वृत्तपत्रविद्येचा विविध अंगांनी अभ्यास करतांना या सर्व पैलूंचा अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते. वृत्तपत्र हे तर विचारशील माध्यम असल्यामुळे त्याचा समाजावर पडणारा प्रभाव हा सर्वसमावेशक स्वरूपाचा असतो. “माहिती देणे, विश्लेषण करणे, शिक्षण देणे व मनोरंजन करणे ही पत्रकारितेची चार प्रमुख कार्ये आहेत असे प्रा. फ्रेजर बॉन्ड (१९८०) यांनी म्हटले आहे.”^३ वाचकांशी निगडित असलेल्या समस्यांची सोडवणूक करणे, समाज व राष्ट्रासमोरील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास मदत करणे एवढेच ध्येय वृत्तपत्रांसमोर होते. औद्योगिकीकरणानंतर व नवनवीन तंत्रज्ञानाचा, शिक्षणाचा प्रसार व बदलत्या सामाजिक गरजामुळे वृत्तपत्रांची ध्येये सातत्याने बदलत गेली. त्यानुसारच आजच्या वर्तमानपत्राद्वारे वाचकांच्या, समाजाच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यास मदत करित नसून विविध विषयांची माहिती देखील मोठ्या प्रमाणात दिली जात आहे.

वृत्तपत्रे ही समाजात बदल घडवून आणणारी प्रभावी शक्ती असल्यामुळे वृत्तपत्राचे परिवर्तन सामर्थ्य लक्षात घेणे अगत्याचे ठरते. समृद्ध समाजात काया-पालट घडविण्याचे सामर्थ्य वृत्तपत्रांमध्ये असते. याबाबत एस. के. कुलकर्णी (२००९) लिहितात, ‘एखाद्या वृत्तपत्राचा प्रभाव व महत्व लक्षात आल्यावर लोकजागृतीचे एक मोठे साधन म्हणून वृत्तपत्रांचा उपयोग सुरु होतो. स्वातंत्र्य लढा, राजकीय क्रांती, सामाजिक प्रश्न सोडविण्याचे आणि आर्थिक विकासाचे साधन म्हणूनही वृत्तपत्रांचा आजवर मोठा वापर झाला आहे.’^४ यावरून असे लक्षात येते की, सामाजिक परिवर्तनासाठी सदैव पोषक वातावरण कायम ठेवायचे

असेल, तर वृत्तपत्रांना प्रगमनशील विचारांचा सातत्याने विचार करावा लागणार आहे. वृत्तपत्रे ही समाज परिवर्तनाला पोषक अशा नवनवीन प्रगतशील विचारांचे वाहक माध्यम आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व प्रकारच्या नवविचारांना उचलून धरण्याचे काम भाषिक वृत्तपत्रे करित असतात. ‘एखादी चळवळ उभी करावयाची, तर विचारांची पेरणी करावी लागते. त्यासाठी स्वतंत्र व आत्मनिर्भय साधने लागतात. वृत्तपत्रे ही त्यादृष्टीने प्रभावी माध्यम व साधन होय.’^५ असे एस. के. कुलकर्णी (२००९) म्हणतात. याचाच अर्थ असा की, वृत्तपत्रांवरील स्थानिक प्रयत्नांबद्दल फार मोठी जबाबदारी असते. एकूणच मानवी जीवनात वृत्तपत्रांना आगळे वेगळे महत्व असून ते सामाजिक जीवनाला आकार व ओळख निर्माण करून देणारे आहे.

माध्यम विश्वासाहर्ता :

डिजिटल युगात माहितीची सत्यता तपासणे ही मोठी कठीण बाब झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर विविध स्रोतातून माहितीचा प्रवाह सतत सुरु आहे. अश्या वेळी कोणती माहिती सत्य आणि कोणती बनावट हे ओळखणे अशक्य आहे. ज्या प्रकारे प्रसारमाध्यमे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्वाचा भाग बनली आहेत ते पाहता आपण जे ऐकतो किंवा वाचतो त्यावर आपण ज्या प्रमाणात विश्वास ठेवू शकतो ती अलीकडच्या वर्षात एक सामाजिक समस्या म्हणून उदयास आली आहे. प्रसारमाध्यमांकडून माहिती प्राप्त करणारे म्हणून आम्हाला कोणते स्रोत आहेत आणि कोणते विश्वासाहर्त नाहीत हे ठरविण्याच्या समस्येचा सतत सामना करावा लागतो. प्रसार माध्यमांच्या विश्वासाहर्तेविषयी ब्रॅडली (१९८१) यांनी म्हटले आहे ‘वृत्तपत्रांची विश्वासाहर्ता ही त्याची सर्वात मौल्यवान

संपत्ती असते आणि ती जवळजवळ पूर्णपणे त्यांच्या पत्रकारांच्या सचोटीवर अवलंबून असते.’^६ ‘आपल्या सभोवतालच्या जगाबद्दल आपल्याला जे काही माहित आहे ते थेट माध्यमांकडून येते (लिपमॅन, १९२२)’^७, प्रसारमाध्यमांकडून संदेश प्राप्त करणारे म्हणून आपल्याला कळते की बातमी स्रोताची विश्वासाहता किती महत्त्वाची आहे. समाजातील विविध समस्यांबद्दल आपण ज्या वृत्ती बनवतो त्यापैकी अनेक दृष्टीकोन माध्यमांद्वारे आपल्याला प्राप्त होणार्या माहितीचा थेट परिणाम म्हणून तयार होतात. मीडियाची विश्वासाहता ही एक समस्या आहे. ज्यावर गेल्या काही वर्षांत मीडिया संशोधनात लक्षणीय लक्ष दिले गेले आहे. स्रोताच्या विश्वासाहतेमध्ये योगदान देणारे घटक आणि या स्रोतांकडून संदेश प्राप्त करणारे या संदेशांवर ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया देतात ते ५० वर्षांहून अधिक काळातील अनेक अभ्यासांचे विषय आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या विश्वासाहतेविषयी प्रश्न चिन्ह निर्माण होण्याची कारणे त्यामुळे तपासणे गरजेचे आहे.

भारतीय वृत्तपत्रे विश्वासाह असण्याची कारणे :

माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने मीडिया क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले आहेत. जनसंवादासाठी नव-नवीन माध्यमांचे अविष्कार हा त्याचाच भाग आहे. सुरुवातीला वृत्तपत्र हे एकमेव जनसंवादाचे माध्यम होते. तदनंतर रेडिओ, टीव्ही या जनमाध्यमांचा अविष्कार झाला. पुढील काळात इंटरनेटच्या वाढत्या जाळ्यांनी सोशल मीडियाचे युग अवतरले. आज भारतात जनसंवादासाठी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल आणि सोशल मीडिया अशी माध्यमांची वर्गवारी करता येते. ही सर्व जनमाध्यमे मोठ्या प्रमाणात माहितीचे प्रसारण सातत्याने करित आहेत. भारतात माहिती प्रसारणाचे कार्य वेगवान

होत असल्याने वाचक-प्रेक्षक यांच्यापर्यंत कोणत्याही विषयाची माहिती विविधांगी स्वरूपात उपलब्ध होत आहे. प्रख्यात माध्यम अभ्यासक अल्विन टॉपलर या माहिती प्रवाहाला ‘माहितीचा महामार्ग’ असे संबोधितो. माहिती प्रसारणाच्या या वेगवान प्रवाहात मात्र विश्वासाहतेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आपल्यापर्यंत संवाद माध्यमांद्वारे प्राप्त झालेली माहिती ही सत्य आहे की असत्य, याचे आकलन होणे अवघड झाले आहे. हा माहिती प्रवाह इतका वेगवान आणि सतत मारा करणार असल्याने माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी वेळच मिळत नाही. एक बातमी कानावर येत नाही तोवर त्या बातमीच्या अनुषंगाने इतर अन्य पैलू सांगणारी बातमी किंवा बातम्या झपाट्याने आपल्यापर्यंत पोहोचतात. परिणामी नेमकी कोणती बातमी अथवा माहिती विश्वासाह आहे, त्याचा उलगडा होत नाही. सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाने तर विश्वासाहतेचे प्रश्न अधोरेखित केले आहेत. वाचक-प्रेक्षकांनी सर्वप्रथम आपली बातमी बघावी-वाचावी-ऐकावी अशी आजच्या बहुमाध्यमांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. परिणामी माहितीची सत्यता तपासण्याची आवश्यकता कुणालाही जाणवत नाही. त्यामुळे आजची जनमाध्यमे ही केवळ माहिती पोहोचविणारी टपाल कार्यालय ठरत आहे.

भारतात वृत्तपत्रांचा एक गौरवशाली इतिहास आहे. या इतिहासात वृत्तपत्रांनी केलेली देशसेवा, समाजकार्य, देश बांधणी, वैचारिक क्रांती यासोबतच व्यापक लोकशाही भक्कम ठेवण्याचे कार्यही केले आणि करित आहेत. बहुमाध्यमांच्या युगात वृत्तपत्रे देखील डिजिटल झाली आहेत. सोशल मीडियावर वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या प्रसारित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे

वृत्तपत्रांचा वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचा वेग हा वाढला आहे. वाढती स्पर्धा ही नेहमी गुणवत्तेवर परिणाम करणारी ठरते. अर्थात यात वृत्तपत्रे देखील अपवाद ठरत नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून वृत्तपत्रांच्या विश्वासाहतेचे प्रश्न आज निर्माण झाले आहेत. वृत्तपत्रातील छापील वृत्त सत्य की बनावट हा भ्रम वाचकांमध्ये निर्माण होऊ घातला आहे. यामागे एक आणखी महत्त्वाचे कारण दिसून येते, ते म्हणजे टीव्ही वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियातील प्रसारित धुवाधार माहिती होय. एकाच बातमीचे वेगवेगळे पैलू सर्व जनमाध्यमांत दिसून येतात. त्यामुळे कोणते योग्य व कोणते अयोग्य याचे मूल्यांकन करणे अवघड होते. परिणामी वाचक-प्रेक्षकांनी कोणत्या माध्यमातून प्रसारित माहितीला सत्य मानावे हा मोठा प्रश्न आहे. संभ्रम वाढवणारी माहिती नेहमी गैरसमज निर्माण करते. त्यामुळे वाचक-प्रेक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी जनमाध्यमांच्या माहिती स्रोताची तपासणी करणे गरजेचे आहे. वास्तविक जनसंवादाच्या वाढत्या विस्तारात जनमाध्यमांची तपासणी करणे हा मोठा संशोधनाचा विषय ठरतो. कोणताही वाचक-प्रेक्षक असे संशोधन करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. परिणामी विश्वासाहतेचे प्रश्न उत्तराच्या अपेक्षेत अपूर्णच राहतात.

निष्कर्ष :

भारतात प्रसारमाध्यमांच्या विश्वासाहतेचा विचार करता, लोक आजही वृत्तपत्रांना प्रमाण मानतात. वृत्तपत्रात छापील अक्षर हे सत्य आहे, हा विश्वास आजही कायम आहे. यामागे काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे नोंद घेण्यासारखे आहेत. ज्याद्वारे हे सिद्ध होईल की, भारतात वृत्तपत्रांची विश्वासाहता अधिक असण्याची

काय कारणे आहेत. भारतीय वाचक आजही वृत्तपत्रांना माहितीचा विश्वासाह स्रोत मानतो ते खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते.

१. भारतात वृत्तपत्रांची संख्या ही वाढती आहे. बहुमाध्यमांच्या युगात वृत्तपत्रे ही मोठ्या प्रमाणात देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून प्रकाशित होत आहेत. वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालयाच्या (RNI) नोंदी नुसार देशात एक लाख साठ हजार वृत्तपत्रांची नोंद आहे, यात साप्ताहिक आणि अनियतकालिकांची संख्या वेगळी आहे.
२. प्रादेशिक वृत्तपत्रांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. भाषिक वृत्तपत्रे मोठ्या संख्येने प्रकाशित होत आहेत.
३. राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांनी प्रादेशिक स्तरावर स्थानिक भाषेत विविध वृत्तपत्रे प्रकाशित करून वाचकांपर्यंत पोहोचवली आहे.
४. भारतात वृत्तपत्र वाचकांची संख्या ही नेहमी वाढती राहिली आहे. इतर माध्यमांतून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर देखील दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रे वाचली जातात यातच वृत्तपत्रांच्या विश्वासाहतेचे गमक आहे.
५. सोशल मीडिया माहिती प्रसारणाचे वेगवान साधन आहे यात शंका नाही, मात्र ते पत्रकारितेचे माध्यम नाही. त्यामुळे त्यातील माहिती सत्यनिष्ठ असेल याची खात्री फार कमी असते.
६. दूरचित्रवाणीवरील प्रसारित बातमी 'आकलन कमी आणि गोंधळ अधिक' अशा स्वरूपात अधिक दिसून येते. विविध विषयावरील चर्चासत्रे एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीऐवजी सातत्याने त्यात गोंधळच निर्माण करणारे ठरतात.

७. स्थानिक प्रश्नांसंदर्भात भाषिक वृत्तपत्रे अधिक सजग दिसून येतात. आपल्या अवतीभोवतीच्या स्थानिक घटनांची माहिती या वृत्तपत्रात बातमी म्हणून प्रकाशित होते. टीव्ही वृत्तवाहिन्या मात्र स्थानिक प्रश्नांकडे कमी लक्ष वेधताना दिसून येतात.
८. ग्रामीण भारताचे जीवन वृत्तपत्रांमध्ये प्रकर्षाने दिसून येते.
९. पत्रकारिता ही जबाबदारीने करावयाची बाब आहे. एखाद्या बातमीविषयी उलट तपासणी करण्यासाठी किंवा चौकशी करण्यासाठी वृत्तपत्र कचेरीत जबाबदार व्यक्ती म्हणून वृत्तपत्राचा संपादक, उपसंपादक किंवा वार्ताहर आपल्यासाठी हजर असतात, मात्र सोशल मीडियात माहितीची किंवा बातमीची जबाबदारी हे कुणया एका व्यक्तीवर देता येत नाही किंवा देण्याचा प्रश्न आल्यास ती जबाबदारी कोणावर द्यावी हाही एक मोठा गंभीर विषय आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया पत्रकारितेचे माध्यम ठरत नाही.
१०. भारतात वृत्तपत्रांनी वाचकांच्या मनात एक दृढ विश्वास निर्माण केला आहे. न्यायपालिकेत एखाद्या खटल्यासंदर्भात पुरावा म्हणून वृत्तपत्रे सादर केली जातात. कायदेमंडळातदेखील एखाद्या घटनेचे गांभीर्य दर्शविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी वृत्तपत्रांचा आधार त्या ठिकाणी घेताना दिसून येतात.
११. भारतीय वृत्तपत्रे ही लोकमनाचा आरसा आहेत. 'छापील अक्षर म्हणजे सत्य' यावर एकमत आहे. त्यामुळेच वृत्तपत्रे वाचकांच्या विश्वासाहतेला

पात्र ठरत आहेत.

१२. वृत्तपत्रांनी आपली डिजिटल आवृत्ती इंटरनेटच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहोचविली आहे. आधुनिकतेची कास वृत्तपत्रांनी धरली आहे. केवळ पारंपारिक पद्धतीने पत्रकारितेचे कार्य न करता आधुनिक पत्रकारितेचे युग छापील वृत्तपत्रांनी निर्माण केली आहे.

संदर्भ सूची :

१. डॉ. पवार सुधाकर, वृत्तपत्र व्यवसायाकडे वाटचाल, जयश्री प्रकाशन, नाशिक १९९८, पृ. १५.
२. म्युरिक वेट, ऑक्सफर्ड कॉम्पॅक्ट ट्रेसर्स, लंडन २००१, पृ. ४८३.
३. बॉन्ड फ्रेजर, अॅन इंड्रोक्शन टू जर्नालिझम, न्यूयॉर्क विद्यापीठ, १९८०, पृ. ८.
४. कुलकर्णी एस. के., पत्रकारिता मार्गदर्शक, पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन, पुणे २००९, पृष्ठ क्र. १४
५. तत्रैव, पृष्ठ क्र. १४
६. Bradlee, B. C. (1981), 'Post Reporter's Pulitzer Prize Is Withdrawn.' The Washington Post, April 18
७. Walter Lippmann (1922), Public Opinion, <https://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2429/2487430/pdfs/lippmann.pdf>

✽ लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र, अमरावती येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत